

Türkiye’de Maliye Akademisinin İz Düşümü: Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Analizi (1974-2025)

Dr.
Ayşegül GÜLLER
ORCID ID: 0000-0002-9768-292X
aysegulguller00@gmail.com

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de Maliye konusunda hazırlanmış doktora tezleri; bilimsel içerikleri, dönemsel yönelimleri ve tematik özellikleri bakımından incelenmektedir. Araştırmanın veri setini, 1974–2025 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nde erişime açık durumda bulunan, Türkçe yazılmış ve “Maliye” konu başlığı altında yer alan toplam 1200 adet doktora tezi oluşturmaktadır. Çalışmada bibliyometri yöntemi kullanılarak tezler, Maliye Anabilim Dalının alt dalları olan Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ile Mali Hukuk alanlarına ayrılarak sistematik bir biçimde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma üzerinden tezlerin konu yoğunlukları, dönemsel değişimleri, tercih edilen dönemsel yaklaşımları ve alt disiplinler arasındaki dağılımları analiz edilmiştir. Bulgular, Türkiye’de Maliye biliminin akademik yönelimlerini ve araştırma alanlarındaki değişim eğilimlerini ortaya koymaktadır. Maliye konulu doktora tezleri, yıllar içerisinde akademik ilgi açısından ciddi bir artış göstermiş, yapılan doktora çalışmaları Mali Hukuk ve Mali İktisat alanlarında yoğunlaşmış, Bütçe ve Mali Planlama alanında ise görece araştırma boşlukları olduğu tespit edilmiştir. Çalışma, gelecekteki doktorantlara tez çalışmalarında yön verebilecek değerlendirmeler ve öneriler sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Maliye, Bibliyometrik, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama.

Tracing the Turkish Public Finance Academy: A Bibliometric Analysis of Doctoral Dissertations (1974–2025)

ABSTRACT

This study examines doctoral dissertations on public finance in Turkey in terms of their scientific content, periodic trends, and thematic characteristics. The research dataset consists of a total of 1,200 doctoral dissertations, written in Turkish and categorized under the subject heading "Publicity," accessible at the Council of Higher Education (YÖK) National Thesis Center between 1974 and 2025. Using the bibliometric method, the dissertations were systematically classified into the sub-branches of the Public Finance Department: Public Finance Theory, Financial Economics, Budget and Financial Planning, and Financial Law. Based on this classification, the theses' topic density, periodic changes, preferred periodic approaches, and distribution among sub-disciplines were analyzed. The findings reveal the academic orientations of public finance in Turkey and the changing trends in research areas. Doctoral dissertations on finance have seen a significant increase in academic interest over the years, with doctoral studies focusing on fiscal law and fiscal economics, while relative research gaps have been identified in the area of budget and fiscal planning. This study aims to provide assessments and recommendations that can guide future doctoral dissertations.

Keywords: Finance, Bibliometrics, Financial Law, Budget and Financial Planning.

JEL Code: H00, I23, A14, C89.

Giriş

Maliye bilimi, devlet ve diğer kamu kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetler ile bu süreçte yapılan harcamalar ve harcamaların finansmanı için başvuru gelir kaynaklarını inceleyen; Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat ve Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört ana bilim dalına ayrılan ve Türk eğitim sisteminde 1860'lı yıllardan itibaren yer alan bir disiplindir (Bozdoğan & Bozdoğan, 2011, s.34). Dolayısıyla Maliye disiplininin temelinde devletin yapmış olduğu faaliyetler yer almakta, buna ek olarak ekonomik büyüme, gelir dağılımı, dışsallık ve küreselleşme gibi konuları da bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla, vergileme, kamu harcamaları, bütçeleme ve mali hukuk alanlarında geliştirilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kamu politikalarının oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde temel rol oynamaktadır.

Türkiye'de bu alandaki akademik üretimin önemli bir parçasını yükseköğretim kurumlarında yapılan doktora tezleri oluşturmaktadır. Doktora düzeyindeki araştırmalar, hem bilimsel derinlik hem de konu çeşitliliği bakımından Maliye disiplininin entelektüel haritasını şekillendirmektedir.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de 1974–2025 yılları arasında hazırlanmış 1200 doktora tezini bilimsel içerik ve tematik özellikler bakımından analiz etmektir. Veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi'nden derlenmiş ve “Maliye” ana bilim dalı konusu altında hazırlanmış, erişime açık, Türkçe dilindeki doktora tezleri kapsam altına alınmıştır. Tezler, Maliye Anabilim Dalı'nın dört alt bilim dalı olan Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama ile Mali Hukuk çerçevesinde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma; tez başlıkları ve içerdikleri temalara göre tarafımızca yapılmıştır.

Literatürde, tezleri inceleyerek bibliyometrik analiz ve değerlendirmelerde bulunan çeşitli çalışmalar mevcuttur (Bkz. Herubel, 1991; Buttlar, 1999; Waugh & Ruppel, 2004; Bozdoğan & Bozdoğan, 2011; Şahin, v.dğr., 2013; Yorulmaz, 2016; Beşel, 2017; Sönmez & Hastürk, 2020). Araştırmanın temel amacı, maliye alanında üretilen doktora tezlerinin konu yoğunluklarını, dönemsel değişimlerini, bilim dalları arasındaki dağılımını ve literatürdeki yapısal eğilimleri tespit etmektir. Böylelikle, Türkiye'de maliye biliminin akademik yönelimi hakkında bütüncül bir bakış açısı sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca, literatürdeki tematik boşlukların ve aşırı yoğunlaşmaların belirlenmesiyle, gelecek araştırmalara yön verebilecek stratejik bir yol haritası oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmada önce yönteme ilişkin bilgiler verilecek, ardından her bir bilim dalı özelinde tezlerin dağılımı, eğilimleri ve içeriksel yönleri analiz edilecektir. Son bölümde ise bulgular ışığında genel bir değerlendirme yapılacak ve maliye literatürüne yönelik önerilere yer verilecektir.

1. Yöntem Ve Veri

Bu çalışmada, kitaplar, tezler ve dergiler üzerinde matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin uygulanmasını içeren ve yayınların yayın bilgisi gibi özelliklerinin niceliksel analizleri ile ilgilenen bir yöntem olan bibliyometri kullanılmış olup, bu yönteme akademik yayınların tarihsel değişimini incelemek ve farklı açılardan analiz etmek amacıyla sıklıkla başvurulmaktadır (Berger & Baker, 2014; Hood & Wilson, 2001). Bir diğer ifadeyle, derinlemesine gözlemin mümkün olmadığı durumlarda başvuru “belge inceleme” veri toplama yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın çalışma grubunu, 19 Haziran 2025 tarihine kadar olan YÖK Tez Tarama Merkezi veri tabanında konusu “Maliye” olan 1200 doktora tez çalışması oluşturmaktadır. Veri seti, 1974–2025 yılları arasında yayımlanmış toplam 1200 doktora tezidir. Çalışmaya Maliye konusu, erişim iznine sahip, Türkçe yazılmış, ve “doktora” türünde olan tezler dâhil edilmiştir. Yüksek lisans tezleri, yabancı dilde yazılmış tezler ve erişim izni olmayan kayıtlar hariç bırakılmıştır.

Tezler, Maliye Anabilim Dalı'nın dört temel alt bilim dalına göre sınıflandırılmıştır:

1. Maliye Teorisi
2. Mali İktisat
3. Bütçe ve Mali Planlama
4. Mali Hukuk

Bu sınıflandırmada, tez başlıkları ve konu özetleri esas alınarak tematik okuma ve içerik analizine dayalı manuel kodlama yöntemi uygulanmıştır. Her bir tez, ana odaklandığı temaya göre yalnızca bir bilim dalına atanmıştır.

Sınıflandırılan tezler üzerinde aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır:

Yıllara göre dağılım analizi: Hangi yıllarda daha fazla doktora tezi yazıldığı tespit edilmiştir.

Bilim dallarına göre sayısal yoğunluk analizi: Hangi bilim dalının daha fazla çalışıldığı belirlenmiştir.

Tematik eğilimlerin belirlenmesi: Tez başlıklarındaki tekrar eden temalar tespit edilmiştir.

Dönemlerin tematik karşılaştırması: Dönemsel olarak tematik farklılıklar incelenmiştir.

İlgili veriler grafik ve tablo biçiminde görselleştirilmiş, örnek tez başlıkları üzerinden nitel çıkarımlar yapılmıştır. Kodlama süreci sırasında ortaya çıkan örtüşen temalar ayrıca not edilerek çalışmanın değerlendirme bölümünde tartışılmıştır.

2. Analiz Ve Bulgular

Türkiye'de Maliye konusu kapsamında hazırlanan doktora tezlerinin yıllara, bilim dallarına, tematik eğilimlerine ve dönemsel değişimlerine göre dağılımı, alandaki akademik yönelimleri anlamak açısından önemli ipuçları sunmaktadır. Bu bölümde, 1974–2025 yılları arasında yazılmış 1200 doktora tezinin bilim dallarına göre nasıl dağıldığı, dönemsel olarak hangi temaların öne çıktığı ve akademik üretimin ne tür eksenlerde yoğunlaştığı sistematik biçimde ele alınmaktadır.

Yapılan sınıflandırma, tez başlıklarının içerdiği ana temalara göre dört temel bilim dalı altında yapılmıştır: Maliye Teorisi, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama, Mali Hukuk. İnceleme yalnızca sayısal verilerin aktarımıyla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda içeriksel benzerlikler ve dönemsel kırılmalar da yorumlanmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak, doktora tezlerinin yıllara göre eğilimleri sunulacak, ardından bilim dallarına göre dağılımı, tematik kümeler ve dönemsel değişimler değerlendirilecektir.

2.1. Yıllara Ve Bilim Dallarına Göre

Maliye konulu ilk doktora tezi, 1974 yılında yayımlanan ve Mali Hukuk teması etrafında şekillenen bir çalışmadır. Bu tez, Türkiye'de maliye alanındaki akademik üretimin başlangıcını işaret etmektedir. 1970'li yıllarda, hem doktora programlarının hem de akademik kadroların sınırlı olması sebebiyle bu dönem, sayıca düşük ancak öncül niteliği yüksek bu çalışma ile temsil edilmektedir. 1980'li yıllara gelindiğinde, Mali Hukuk ve Mali İktisat bilim dallarının konusuna giren 2 doktora tezi yayımlanmıştır. 1990'larda ise, 4 adet Maliye konulu doktora tezi yayımlanmıştır. 2000'li yıllarla birlikte, üniversite sayılarındaki artış ve doktora kontenjanlarının genişlemesi, tez üretimini doğrudan etkilemiştir. Bu dönemde yayımlanan tez sayısında gözle görülür bir sıçrama yaşanmıştır.

Tablo 1'de, Maliye konulu doktora tezlerinin yıllara ve bilim dallarına göre sayısal yoğunluk dağılımı görülmektedir. Buna göre, 1974-2000 döneminde üretim sınırlılığı dikkat çekmektedir. 2000-2009 döneminde ise, toplam tez sayısı 64'e çıkmış, özellikle Mali Hukuk alanında dikkat çekici bir artış gözlemlenmiştir. Bu artış, vergi hukukunun kendini sürekli yenileyen yapısı gereği yapılan çalışmaların da güncel mevzuat değişikliklerine, uluslararası vergi uyum süreçlerine ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum çabalarına odaklanmasını beraberinde

getirmiştir. 2000'li yılların başında yürürlüğe giren vergi reformları, mükellef haklarına ilişkin düzenlemeler ve idari yargı alanındaki gelişmeler, akademik çalışmalarda yoğun biçimde karşılık bulmuş; bu bağlamda Mali Hukuk, hem teorik hem uygulamalı yönüyle tezlerde en çok tercih edilen alt alanlardan biri haline gelmiştir.

Tablo 1- Doktora Tezlerinin Yıllara ve Bilim Dallarına Göre Dağılımı

Dönem	Total	Maliye Teorisi	Mali İktisat	Mali Hukuk	Bütçe ve Mali Planlama
1974-2000	7	2	2	3	-
2000-2009	64	9	20	32	3
2010-2019	497	83	187	157	70
2020-2025	632	99	308	156	69
Toplam	1200	193	517	348	142

2010–2019 dönemiyle birlikte doktora tezlerinde büyük bir sıçrama yaşanmış ve sayı 497'ye ulaşmıştır. Bu artıştaki temel sebepler, doktora programlarının yaygınlaşması, akademik kadro ihtiyacına yönelik artan doktora bursları ve Maliye anabilim dalının akademik ilgi odağı haline gelmesi olabilir. Bu dönemde Mali İktisat alanında yayımlanan tezler, sayıca ön plana çıkmıştır. Bunun temel sebeplerinden biri, küresel ve yerel ölçekte yaşanan ekonomik dalgalanmaların, maliye politikası araçlarının etkinliğini daha fazla tartışılır hâle getirmesidir. Özellikle 2008 küresel finans krizinin ardından Türkiye'de izlenen parasal genişleme ve mali disiplin politikalarının etkileşimi, bütçe açıkları, borçlanma, kamu harcamalarının büyüme üzerindeki etkisi konuları, akademik tezlerin de odak noktası olmuştur. Ayrıca bu dönemde sosyal transferler, vergi harcamaları, bölgesel kalkınma ve kamu yatırımlarının etkinliği gibi uygulamalı araştırma alanları, doktora tezlerinde yoğun biçimde çalışılmıştır. Öte yandan, Mali İktisat alanının veriye dayalı analizlere açık olması, ampirik yöntemlerle çalışılabilecek sayısız politika alanı sunması, tez yazımı açısından daha ölçülebilir ve savunulabilir yapılar oluşturması bakımından da tercih edilirliliğini artırmıştır. Bu da ilgili dönemde Mali İktisat alanının akademik üretim açısından merkezî bir konuma yerleşmesini açıklamaktadır.

Son olarak, 2020–2025 döneminde ise toplam 632 Maliye konulu tez yayımlanmıştır. Bu dönemde Mali İktisat yine öne çıkmakla birlikte, daha önceki yıllarda görece ihmal edilen Bütçe ve Mali Planlama alanında da belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Bütçe ve Mali Planlama alanında yaşanan bu sıçrama, yalnızca sayısal bir artış olarak değil, aynı zamanda niteliksel bir yönelim değişikliği olarak da değerlendirilebilir. Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada bütçeleme süreçleri önemli bir dönüşüm geçirmiş; klasik girdi odaklı bütçeleme anlayışından, sonuç odaklı ve performans esaslı bütçeleme modellerine geçiş hız kazanmıştır. Özellikle kamu kaynaklarının verimliliği, etkinliği ve hesap verebilirliği gibi ilkelerin öne çıktığı bu dönemde, çok yıllık bütçeleme, program bütçe sistemi, mali şeffaflık, kamuda stratejik planlama ve harcama gözden geçirme mekanizmaları konuları, akademik dünyada yoğun ilgi görmeye başlamıştır. Bu durum, doğrudan Bütçe ve Mali Planlama alt bilim dalında yapılan doktora tezlerine yansımıştır. Bunun yanında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun uygulanabilirliği, denetim sisteminin dönüşümü ve mali disiplinin korunması, yapısal konuların kamuoyu ve politika yapımcılar tarafından sıkça gündeme getirilmesi, bu alanın güncelliğini ve stratejik önemini artırmıştır. Dolayısıyla bu artış, yalnızca akademik merakın değil, aynı zamanda uygulama alanına katkı sunma hedefinin de bir yansımasıdır. Sonuç olarak, 2020 sonrası dönemde Bütçe ve Mali Planlama alanının yükselişi, bir yandan mali yönetim ve bütçeleme tekniklerindeki paradigmatik kaymalarla, diğer yandan da küresel krizler ve kamu maliyesinin yeniden düşünülmesi gerekliliğiyle doğrudan ilişkilidir.

2.2. Tematik Yoğunluklar Ve Dönemsel Kavramsal Odaklar

1974-2025 döneminde hazırlanan ve yayımlanan 1200 doktora tezi, alanın tematik yoğunluklarını ve kavramsal odak noktalarını belirlemek açısından zengin bir veri kaynağı sunmaktadır. Bu tezlerde en çok tekrar eden kavramlar, araştırma eğilimlerinin ve bilimsel önceliklerin değişim dinamiklerini anlamak için kritik ipuçları sağlamaktadır. Tematik yoğunluklar, yalnızca akademik ilgi alanlarının zaman içinde nasıl evrildiğini değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin bilimsel yansımalarını da gözler önüne sermektedir.

Alan çalışmasının kapsamı boyunca, farklı dönemlerde öne çıkan kavramların analizi, maliye disipliniindeki paradigmalardan değişimini ve yenilikçi yaklaşımların ortaya çıkışını ortaya koymaktadır. Kavramsal odaklar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimlerle paralel ilerleyerek, akademik literatürün güncel ve tarihsel bağlamlarını bir arada değerlendirme imkânı vermektedir. Grafik 1'de, 1974-2025 dönemi Maliye konulu doktora tezi başlıklarında en çok kullanılan 20 kavramın dağılımı yer almaktadır. Bu kavramlar, disiplinin temel araştırma eksenlerini ve literatürdeki odak noktalarını ortaya koymaktadır.

Grafik 1- 1974-2025 Döneminde Genel Tematik Yoğunluklar

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi'nden edinilen verilerle tarafımızca oluşturulmuştur.

Grafik 1'den hareketle, "Türkiye", "vergi", "finansal" ve "ekonomik" kavramlarındaki yoğunluk, Maliye alanında ülke odaklı ve uygulamalı çalışmalara öncelik verildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, akademik üretimin yalnızca teorik değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik dinamikleriyle doğrudan ilişkilenen pratik sorunlara çözüm arayışında olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, "gelir", "sermaye", "bütçe" ve "maliye" şeklinde devam eden temel mali kavramların yoğunluğu, finansal yapılar ve ekonomik politikaların araştırmada sürekli önem taşıdığını vurgulamaktadır.

Bunun yanı sıra, "ampirik", "performans", "analiz" olarak karşımıza çıkan metodolojik kavramların da ön planda olması, akademik çalışmaların niceliksel yöntemlere ve veri odaklı yaklaşımlara dayandığını göstermektedir. Bu eğilim, alanın bilimsel disiplinini ve sonuçların nesnellliğini artırmaya yönelik bilinçli bir yönelimi yansıtmaktadır. Öte yandan, "sosyal", "uluslararası", "küresel" ve "çevre" kavramlarının varlığı, disiplinin sadece ekonomik ve mali sınırlarla sınırlı kalmadığını; sosyal bilimler, uluslararası ilişkiler ve sürdürülebilirlik alanlarıyla da etkileşim halinde olduğunu ifade etmektedir.

Sonuç olarak, 1974-2025 dönemi tematik yoğunluklar, maliye disiplininin geniş bir yelpazede derinleştiğini göstermektedir. Bu kapsamlı tematik yapı, dönemsel kavramsal odakların daha iyi anlaşılması ve yorumlanması için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu temel üzerinden yapılacak küçük dönemsel analizler, alanın dinamik evrimini ve araştırma önceliklerinin zaman içindeki dönüşümünü daha anlamlı kılacaktır.

Tablo 2- 1974-2025 Dönemi Dönemsel Kavramsal Odaklar

Dönem	En Çok Kullanılan Kavramlar
1974-2000	Vergilendirme, gelişmekte olan ülkeler, vergi, Türkiye
2000-2009	Türkiye, vergi, kamu, Avrupa, mali, ekonomik, gelir
2010-2019	Türkiye, vergi, kamu, mali, finansal, sermaye, hukuk
2020-2025	Türkiye, vergi, finansal, kamu, mali, ekonomik, ampirik

Tablo 2, 1974-2025 dönemini kendi içerisinde dönemlere ayırarak kavramsal odakları daha detaylı ifade etmektedir. Bu tablodan hareketle, 2000 yılına dek olan dönemde, doktora tezlerinin başlıklarında “vergilendirme”, “gelişmekte olan ülkeler”, “vergi” ve “Türkiye” kavramları yer almış, özellikle kalkınma ve ulusal ekonomik yapı ön plana çıkmıştır. Bu dönem, Türkiye’nin ekonomik yapısını oluşturma sürecinin ve çabalarının akademik literatürdeki yansımalarını göstermektedir.

2000-2009 zaman aralığında ise, kavramsal çerçevenin genişlediğini ve tez başlıklarında “Avrupa”, “mali”, “ekonomik” ve “gelir” kavramlarının belirginleştiğini söylemek mümkündür. Bu gelişme, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyum sürecinin ve küresel ekonomik uyumun mali disiplin üzerindeki yansımalarını ortaya koymaktadır.

2010-2019 döneminde, “finansal”, “sermaye” ve “hukuk” kavramlarının yükselişi, mali disiplinin finansal piyasalara, sermaye hareketlerine ve hukuki çerçeveye odaklandığını ortaya koymaktadır. Bu dönem, ekonomik krizler ve finansal düzenlemelerin etkisinin akademik çalışmalarda arttığı bir süreç olarak değerlendirilebilir. 2020-2025 döneminde ise “ampirik” kavramının belirginleşmesi, alanın metodolojik olgunluğa erişerek niceliksel ve veri temelli yaklaşımları benimsemeye başladığını göstermektedir.

Genel olarak, tüm dönemlerde “Türkiye” ve “vergi” kavramlarının sürekliliği, yayımlanan doktora tezlerinin ulusal önceliklere sıkı sıkıya bağlı olduğunu ortaya koyarken, dönemsel kavramsal çeşitlilik, mali disiplinin ekonomik, hukuki ve metodolojik açıdan evrildiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin ekonomik ve politik dönüşümlerinin akademik literatüre etkisi belirgin olup, alanın küresel dinamiklerle daha fazla entegrasyonunun önemi gelecekte artacaktır.

Sonuç

Bu çalışma, Türkiye’de Maliye disiplini alanında yapılan doktora tezlerinin içerik ve yıllar itibarıyla dağılımını kapsamlı bir biçimde incelemiştir. Analizler, disiplinin özellikle son yıllarda akademik ilgi açısından belirgin bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu artış, yalnızca maliye biliminin teorik olarak önem kazanmasından değil, aynı zamanda Türkiye’de ekonomi ve kamu politikalarının karmaşıklaşması, devletin mali süreçlerinin şeffaflık ve etkinlik ihtiyacı ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla, maliye alanındaki akademik üretim, ülkenin ekonomik ve kurumsal gelişim ihtiyaçları ile paralel bir seyir izlemektedir.

Yapılan incelemeler, tezlerin konu dağılımı açısından belirgin farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle Vergi, Kamu Harcamaları ve Maliye Politikası alt alanlarında yoğunlaşmış bir akademik ilgi gözlenirken, Bütçe ve Mali Planlama bilim dalı alt alanlarının diğerlerine kıyasla daha az çalışılmış olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, akademik literatürde belirli konuların yeterince ele alınmadığını ve dolayısıyla araştırma boşluklarının hâlâ mevcut

olduğunu göstermektedir. Özellikle Bütçe ve Mali Planlama bilim dalındaki sınırlı çalışmalar, bu konunun veri temini, metodolojik zorluklar veya akademik önceliklerin farklı dağılımı nedeniyle görece daha az tercih edildiğine işaret etmektedir.

Çalışmanın bulguları, maliye biliminde tezlerin yıllar itibariyle artış göstermesinin yanı sıra, konuların dağılımında da zaman içinde değişimler olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle son yıllarda, sürdürülebilirlik, enerji politikaları, çevresel maliye ve davranışsal maliye olarak ifade edebileceğimiz güncel konuların giderek daha fazla tezde yer aldığı ve ampirik çalışmaların da arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum, alanın sadece klasik kamu maliyesi yaklaşımlarıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda disiplinlerarası ve güncel gelişmelerle bütünleştiğini göstermektedir. Böylelikle, Türkiye’de maliye biliminin akademik gelişimi, küresel eğilimlerle paralel bir seyir izlemekte ve yeni araştırma alanlarının açılmasına zemin hazırlamaktadır.

Bu bağlamda, gelecekte yapılacak araştırmaların özellikle az çalışılmış alt alanlara odaklanması büyük önem taşımaktadır. Örneğin, Bütçe ve Mali Planlama alanında yapılacak detaylı çalışmalar, hem teorik literatüre katkı sağlayacak hem de kamu maliyesinde politika üretim süreçlerine doğrudan destek verecektir. Ayrıca, veri temini ve metodolojik yaklaşımların çeşitlendirilmesi, akademik çalışmaların kalitesini ve kapsamını artırma potansiyeline sahiptir. Yeni veri kaynaklarının kullanımı, panel veri ve ampirik analizlerin yaygınlaştırılması, maliye disiplininde yer alacak tezlerinin hem derinlik hem de uygulama boyutunu güçlendirecektir.

Sonuç olarak, Türkiye’de maliye bilimi alanında doktora tezlerinin sayısal artışı ve içerik açısından zenginleşmesi, disiplinin stratejik önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak alt alanlardaki dengesizlikler, araştırmacılar için fırsat alanları sunmakta ve akademik üretimin daha kapsayıcı ve dengeli bir şekilde gelişmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu noktada, araştırmacılara önerilen yaklaşım, literatürdeki boşlukları dikkate alarak yeni ve güncel konulara odaklanmak, metodolojik çeşitliliği artırmak ve veri temini süreçlerini iyileştirmektir. Böylece, maliye bilimi alanında yapılan akademik çalışmaların hem teorik hem de uygulamalı katkısı güçlenecek ve Türkiye’de kamu maliyesi yönetiminin geliştirilmesine yönelik sağlam bir akademik altyapı oluşturulmuş olacaktır.

Kaynakça

- Berger, J. M. & Baker, C. M. (2014). Bibliometrics: An overview, *RGUHS Journal of Pharmaceutical Sciences*, 14(4), 81-92.
- Beşel, F. (2017). Türkiye’de Maliye Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyografik Analizi (2003-2017). *International Journal of Public Finance*, 2(1), 27-62.
- Bozdoğan, D. & Bozdoğan, K. (2011). “Türkiye’de Maliye Alanında Yapılmış Akademik Çalışmaların Nicel Görünümü”, *Ekonomi Bilimleri Dergisi*, Cilt:3, No:1, ss.33-46.
- Buttlar, L. (1999). “Information Sources in Library and Information Science Doctoral Research”, *Library and Information Science Research*, Cilt:21, ss.227-245.
- Herubel, J-P.V.M. (1991). “Philosophy Dissertation Bibliographies and Citations in Serials Evaluation”, *Serials Librarian*, Cilt:20, ss.65-73.
- Hood, W. W. & Wilson, C. S. (2001). The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics. *Scientometrics*, 52(2), 291-314.
- Sönmez, D. & Hastürk, G. (2020). Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında Doktora Düzeyinde Yapılan Tez Çalışmalarının Bibliyografik Analizi. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 9(5), 3174-3194.
- Şahin, M., Çetinoğlu, A. & Ayvaz, S. (2013). “Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Tarihçesi İle İlgili Tezler Üzerine Bir Değerlendirme”, *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, Cilt:6(27), ss.494-504.
- Waugh, C.K. & Ruppel, M. (2004). “Citation Analysis of Dissertation, Thesis, and Research Paper References in Workforce Education and Development”, *Journal of Academic Librarianship*, Cilt:30(4), ss.276-284.
- Yorulmaz, B. (2016). “Türkiye’de Din Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Hakkında Genel Bir Değerlendirme”, *Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi*, Cilt:12, Sayı:46, ss.41- 62.
- Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (2025). *Ulusal Tez Merkezi*. <https://tez.yok.gov.tr/> Erişim Tarihi: 01.08.2025.